

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ^[*]

AÑO 10. NÚMERO 22. MAYO 2021. PUBLICACIÓN SEMESTRAL. BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.

Innova y trasciende estudiando una **Maestría** en:

- Ciencias Biomédicas
 - Salud Pública
 - Nutrición Clínica
 - Educación Especial
 - Docencia
 - Psicoterapia Cognitivo Conductual
 - Mercadotecnia
 - Diseño Multimedia
 - Dirección de Obras
 - Arquitectura Sustentable
 - Criminología
 - Derecho Laboral
 - Derecho Fiscal
 - Juicios Orales
 - Derecho Constitucional y Amparo
 - Ciencias Penales
- Además de nuestros:**
- Professional MBA
 - Doctorado en Educación

En la actualidad, el éxito de un país no sólo se debe al buen manejo de las políticas macroeconómicas, a decisiones empresariales adecuadas o a oportunidades del mercado nacional e internacional, también dependen del conocimiento y de la ciencia.

La investigación debe entenderse como un proceso integrado al currículo, el cual debe desarrollarse en la medida en que la formación es una acción formativa investigada e investigativa, por la exigencia de indagar de forma permanente las tendencias, los enfoques, procesos, el objeto de estudio, las prácticas; de tal manera que el futuro profesional lleve las competencias que exige la sociedad y los avances del mundo actual.

Una de las funciones fundamentales de una universidad es propiciar la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, para Universidad Xochicalco contar con una publicación propia, creada para difundir las actividades de investigación, pone de manifiesto la incesante búsqueda de generación de conocimiento, así como de la divulgación del mismo, pues estamos convencidos de que un mejor estándar de vida puede lograrse en un país que disponga de recursos humanos formados en centros capaces de crear conocimientos y formar profesionales imaginativos que puedan innovar y crear.

Este número 20 representa, por un lado, la continuidad con el fomento a la actitud investigativa tanto en alumnos como docentes; y, por otro lado, representa que se sigue contribuyendo con la formación integral de acuerdo con nuestra misión institucional.

Agradecemos a quienes, sin formar parte directamente de la universidad, confían en esta revista como un medio de divulgación de sus trabajos de investigación, los invitamos a que se sigan sumando a este proyecto; asimismo, agradecemos sus comentarios, mismos que serán tomados en cuenta para continuar con esta aventura en el mundo fascinante de la investigación.

22

CONTENIDO

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ^[*]

En portada:

"Policía cercana"

L. D. G. Amanda Fong

Técnica: Mixta.

- 06 **Desarrollar estrategias de inteligencia emocional para los estudiantes de quinto año de primaria** Nancy Sarahí Pérez Rubalcava.
- 14 **Ensenada y Topolobampo. El desarrollo regional a partir de dos puertos derivados de la política colonizadora decimonónica en México** Dr. en C.H. Carlos Emmanuel Aguilar Méndez.
- 18 **Implementación de metodología para la correcta gestión del proyecto por el cual se desarrollarán cuatro arcillas para productos cerámicos** Fabiola Rizo Pica.
- 22 **La inclusión educativa frente a la contingencia SARS-CoV-2/COVID-19** Dra. Eilen Oviedo González.
- 30 **El policía municipal frente al ciudadano** González Nava R., Huerta Cruz L.C., Alavez Torres J.A., Cardona Figueroa M.J.N., Juárez Hernández M.A., Cabezas Ocegueda J., Enríquez Guevara E.A.
- 34 **Fundamentos constitucionales y métrica para la justicia: una aproximación desde el modelo de Rawls y Sen** Basilio A. Martínez-Villa.
- 38 **Lineamientos teóricos para el sector del diseño y la construcción en 2021** Dr. en C. del H. Carlos E. Aguilar Méndez.
- 43 **Conocimiento en jóvenes adolescentes sobre el aborto, sus causas, y consecuencias** Aguilar-Salgado G.A., Camarena-Magaña J.E., Govea-Oliveros C.A., Paredes-Duarte C.I., Salorio-Flores J.K., y Sandoval, C.
Asesores: Dr. Pérez-Mozqueda L., y M.C. Velázquez-Liaño L.R.
- 48 **Intervención en educación sexual integral en estudiantes de preparatoria** Andrea Castañeda Pérez, Michelle Corpi-López, Jesús Zamorano Jiménez, Zazil-ha Ortega García, Fernando Siordia Campos (alumnos de sexto semestre), Andrea Arista López, Diana Leggss González (alumnas de quinto semestre) de la Escuela de Medicina de la Universidad Xochicalco campus Ensenada. Tutores: María Juárez Peralta y Luis Pérez Mozqueda, Metodología de la Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Xochicalco campus Ensenada.

Consejo Editorial | Rector Universidad Xochicalco Mtro. Jorge Mario Piñuelas Osuna • Vicerrector campus Ensenada Mtro. Jordi Alva Alemán • Vicerrector campus Mexicali Mtro. Basilio Alfredo Martínez Villa • Vicerrectora campus Tijuana MC. Perla Galván del Castillo • Coordinador de Prensa y Relaciones Públicas Mtro. David Castro Flores.

• Directora Académica campus Ensenada Lic. Kenia Marín Machado • Director Académico campus Mexicali MDU. Carlos Alberto García Espinoza • Director Académico campus Tijuana Arq. Rogelio Pulido Oviedo.

Jefes de Difusión y Relaciones Públicas Xochicalco | Campus Mexicali Arq. Yolanda Lozano Páez • Campus Tijuana Lic. Christian Alonso Ibarra Negrete.

Revista de Divulgación Científica | Director General Mtro. David Castro Flores • Colaboradores catedráticos y estudiantes de la Universidad Xochicalco de los campus Ensenada, Mexicali, Tijuana e investigadores externos • Editor L.C.C. Luis Valdez Agúndez • Coeditores Dra. Nancy Rodríguez Condit • Diseño editorial L.D. Rodolfo Cota Martínez • Impresión gráfica en logística S.A. de C.V. Calle Río Hondo #314, Lote 2 Manzana 159, Col. Benito Juárez, Naucalpan Edo. de México. • Tiraje 3,000 ejemplares.

PATROCINIOS | Ensenada 646.174.39.80, Ext. 260 - L.C.C. Luis Valdez Agúndez • editor@xochicalco.edu.mx • Tijuana Lic. Christian Alonso Ibarra Negrete christianibarra@correo.xochicalco.edu.mx • 664.621.35.50 ext. 133 • Mexicali 686.567.66.22 ext. 104 - L. C. C. Antonio Villegas Preciado avillegas@xochicalco.edu.mx.

Revista de Divulgación Científica es una publicación semestral gratuita dirigida al público de nivel bachillerato en adelante, editada por la Dirección General de Difusión y Relaciones de la Universidad Xochicalco. Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Institución.

El financiamiento que nos permite seguir ofreciéndote este servicio se logra por medio de los anuncios de patrocinadores contenidos en la misma. El material anunciado se acepta con criterio ético y el editor no se responsabiliza por la veracidad de los mensajes contenidos en los anuncios. ncondit@xochicalco.edu.mx; editor@xochicalco.edu.mx; comiteeditorial@xochicalco.edu.mx.

IV

La inclusión educativa frente a la contingencia SARS-CoV-2/COVID-19

Dra. Eilen Oviedo González.
Universidad Pedagógica Nacional Plantel Tijuana.
Universidad Xochicalco, Licenciatura en Ciencias de la Educación, campus Tijuana.

Resumen

A lo largo de la historia el ser humano siempre ha ido en busca de la innovación en cualquier ámbito. Las tecnologías dentro de la educación surgen como respuesta a la necesidad de generar espacios de aprendizaje que estén al alcance de la mayoría de los alumnos, asimismo facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto para estudiantes como para el docente. Actualmente la sociedad en general se encuentra en una serie de cambios muy notables, la contingencia por el virus COVID-19 ha logrado hacer más visible los problemas económicos, sociales, y educativos, y es en esta situación global donde las tecnologías vienen a posicionarse fuertemente en la educación. Se realizó el presente artículo el cual aborda cómo las tecnologías de la información y comunicación (TIC) fungen como la herramienta principal para generar ambientes virtuales de aprendizaje, así como sus ventajas y limitaciones dentro de la educación, principalmente en la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Conceptos clave: ambientes de aprendizaje, estrategias didácticas, entornos virtuales, inclusión educativa, interacción educativa, TIC.

Introducción

Integrar las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito educativo y sobre todo a los procesos de enseñanza-aprendizaje no es fácil, dentro de su desarrollo se van presentando limitaciones que ponen en una situación difícil al docente frente a grupo, debido a que implementar las herramientas tecnológicas implica más allá de la utilización de Internet, de una computadora, de un teléfono inteligente, etcétera, implica realizar una serie de acciones que den cabida a la inclusión e integración de todos los alumnos en general, partiendo de factores como su estilo de aprendizaje, como éstos se generan, entre otros. Estas implicaciones requieren que el

docente sea involucrado en talleres o capacitaciones que faciliten el manejo de las herramientas tecnológicas y sobre todo que les motive a desempeñar una intervención educativa con los alumnos de calidad.

Desafortunadamente la sociedad en general se encuentra en una situación vulnerable, difícil, que no sólo implica problemas económicos, sino también emocionales y psicológicos. La contingencia generada por el virus COVID-19 ha producido cambios significativos en la educación, esta situación ha conllevado a reflexionar sobre el impacto que tiene la tecnología y el trabajo que desempeñan los docentes frente a situaciones de contingencia, y cómo esta potencializa la utilización de herramientas tecnológicas que apoyen el trabajo que se genera al cambiar de modalidad presencial a una modalidad virtual. Sin duda alguna la educación implica retos, no obstante estos retos permiten una mejora educativa. El reto que se presenta con la contingencia es lograr una implementación correcta y positiva de educación a distancia o virtual.

Justificación

Las tecnologías que actualmente se utilizan con fines educativos son muy amplias, por tal motivo su utilización es de fácil acceso, adentrándonos en el ámbito educativo, el manejo de las TIC y las herramientas que éstas ofrecen para potencializar los procesos de enseñanza-aprendizaje son muy variadas, no obstante, los docentes cuentan con limitaciones tanto de uso como de conocimiento de avances en el uso de aplicaciones que no permiten desarrollar correctamente las sesiones en una modalidad virtual. El analizar las limitantes permitirá comprender o dar respuesta al por qué no se está desarrollando una educación a distancia o virtual correcta, así como el apoyo y preparación que reciben los docentes en servicio para lograr una intervención oportuna y de calidad con alumnos con necesidades educativas especiales.

Planteamiento del problema

En el contexto educativo la utilización de las TIC aún es un tema que genera controversia, esto debido a que es difícil concretar o llegar a los objetivos

que el docente se plantea, pues cada alumno cuenta con un contexto social y económico distinto. La controversia aumenta aún más al momento de pasar de una modalidad presencial a una modalidad virtual con alumnos con necesidades educativas especiales.

Las TIC cada vez son más accesibles, amigables, y adaptables, esto se ha observado y corroborado aún más en estos tiempos de contingencia que estamos viviendo como sociedad. La modalidad virtual ofrece una serie de ventajas y desventajas para estudiantes y docentes en todos los niveles educativos, no obstante, deja ver las desigualdades que existen en nuestra sociedad, más aún en el tema de la inclusión educativa, ya que adicionalmente al manejo tecnológico, se deben llevar a cabo adecuaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales.

En la actualidad la inclusión educativa es de suma importancia en cualquier nivel educativo, por ello es trascendental tener un buen manejo de las herramientas tecnológicas para lograr un trabajo adecuado con los alumnos que presenten algún tipo de necesidad educativa. En esta modalidad virtual los alumnos de nivel primaria y tomando en cuenta edades, etapas de desarrollo, y estilos de aprendizaje, se vuelve más complejo el trabajo no solamente para docentes, sino también para padres de familia. Es necesario apoyar, formar, guiar, a los docentes para lograr desarrollar una intervención educativa virtual y de inclusión que impacte positivamente en los alumnos, tomando en cuenta sus necesidades educativas especiales, así como su contexto social y económico.

El uso de las tecnologías en la mediación pedagógica cada vez toma más terreno, permite la generación de aprendizajes basados en el constructivismo y sobre todo aprendizajes significativos, sin embargo nuestra sociedad es muy variada, por tal motivo la inclusión juega un papel relevante dentro de la educación. Es por ello que para ofrecer una educación de calidad es primordial investigar para tener una visión más amplia acerca de qué preparación y apoyo se les está brindando a los docentes en servicio, en especial en educación primaria, para lograr una intervención pertinente con los alumnos con necesidades educativas especiales en la modalidad virtual.

Objeto de estudio

Los sujetos de la investigación son docentes en servicio de educación primaria de Sonora, que tienen el reto de adaptar la educación presencial a educación virtual o a distancia.

Cuestiones a responder mediante la investigación

- ¿Existe en México capacitación para los docentes de educación primaria que permita lograr el manejo adecuado de las tecnologías?
- ¿Cómo es el apoyo que se les brinda a los docentes frente a grupo para tener un intervención pertinente con los alumnos que cuentan con necesidades educativas especiales?
- ¿Cómo generar ambientes de aprendizajes virtuales que impacten en los alumnos?
- ¿Qué papel desempeña el docente dentro de la modalidad virtual?
- ¿Cuáles son las limitaciones que no permiten que se imparta una educación inclusiva dentro de la modalidad virtual?

Objetivos

Objetivo general

Identificar el rol de los docentes de educación primaria en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la modalidad virtual, así como las herramientas tecnológicas utilizadas.

Objetivos específicos

- Analizar las limitaciones que se presentan en la práctica docente que no permiten el desempeño correcto de los procesos de enseñanza-aprendizaje con los alumnos que cuentan con necesidades educativas especiales.
- Examinar el impacto que tienen las tecnologías dentro del campo educativo a raíz de la contingencia generada por la pandemia COVID-19.

Marco teórico

En pleno siglo XXI la tecnología se ha posicionado fuertemente en las relaciones ya sean personales, laborales, o educativas. En la sociedad moderna la mayor parte de la interacción y comunicación están vinculadas con las redes sociales que ofrece la tecnología, esto es sumamente útil y con varias comodidades; sin duda alguna la tecnología es producto de la necesidad de progreso del ser humano, pero ¿qué sucede cuando la tecnología entra en el terreno educativo?

Las TIC en los procesos de enseñanza datan desde la década de los 90 aproximadamente, hoy en día al encontrarnos en una situación difícil que envuelve a toda la sociedad con el surgimiento de la pandemia originada por el virus COVID-19, fue más observable cómo las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel importante en la educación, y debido a esto fue más cuestionable el cómo los docentes utilizaron la tecnología para tener una intervención educativa a distancia con los alumnos. Como mencionan Pérez y Tellería (2012) las TIC en la educación no pueden verse como una práctica educativa que simplemente incorpora un medio o un recurso, pues educar en y con las nuevas tecnologías requiere un conjunto de condiciones pedagógicas, económicas, políticas, y culturales, considerando que no sólo es un espacio informacional y comunicacional, sino también un espacio social.

Dentro de cualquier modalidad que se maneje en la educación sea presencial o virtual, las interacciones entre personas siempre estarán presentes, es por ello que no se debe de perder esa línea, donde la comunicación sea primordial para concretar los objetivos que el docente se plantea para lograr los aprendizajes en todos los alumnos. Osorio y Duarte

(2011) definen la interacción como aquellas acciones cognitivas y sociales que llegan a existir entre los actores que conformen el proceso educativo, en este caso estudiante-profesor, estudiante-estudiante, que beneficien el desarrollo de las actividades.

Un factor relevante dentro de la modalidad virtual es generar ambientes de aprendizaje, en este caso ambientes de aprendizaje tecnológicos. Estos ambientes suelen ser interactivos, constructivos, con un aprendizaje activo, motivantes, esto debido a que la tecnología está más al alcance del ser humano y cada vez los contenidos que ofrece son más amplios y variados. Los ambientes de aprendizaje virtual le dan la oportunidad al docente de ser participe en la creación de nuevas estrategias didácticas que fomenten las habilidades de los alumnos, así como interés, participación, e interacción.

Las estrategias que desarrolle el docente serán punto clave para que la modalidad virtual sea desarrollada con pertinencia, las tecnologías transforman el aprendizaje, se puede trabajar de manera individual o colaborativa, los entornos virtuales son más comunes día con día y esto conlleva ir implementando estrategias que vayan de la mano con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La modalidad virtual cuenta con una amplia gama de herramientas y de espacios interactivos de colaboración.

Los entornos virtuales de aprendizaje permiten tener un amplio panorama de técnicas, estrategias, materiales, que se pueden utilizar para potencializar los conocimientos y habilidades en los alumnos (Begoña, 2004). Los entornos de aprendizaje virtual brindan nuevas maneras de comunicarnos, de enseñar y por tanto de aprender. Los medios de comunicación abren una puerta nueva para interactuar, para acceder a la información, para transmitirla, además, permiten romper las barreras físicas y temporales. La educación cuenta ahora con nuevas posibilidades tanto para el estudiante como para el profesor, estas posibilidades permiten tener un conocimiento más amplio de todo lo que nos rodea.

Hoy en día existen una serie de fenómenos que denotan las desigualdades que existen en la sociedad, al adentrarnos en las desigualdades

que existen en la educación fueron más visibles al pasar de una modalidad presencial a una modalidad virtual, cambio drástico que se genera por la situación de contingencia por el virus COVID-19. La inclusión educativa da paso a un crecimiento cultural importante dentro de la sociedad, donde la participación juega un papel trascendental en el campo educativo, dicha participación e integración se vio afectada al no contar con la preparación adecuada, apoyo, y herramientas pertinentes para trabajar adecuadamente con los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. La atención que se les brinde a los alumnos es el elemento clave para que se concreten los aprendizajes, partiendo de las capacidades, habilidades, estilos, y ritmos de aprendizaje que éstos presenten.

La inclusión educativa constituye un eje fundamental, debe garantizar una educación de calidad donde a los alumnos se les ofrezca apoyo y los medios para lograr que se integren lo mejor posible.

Para Plancarte (2017) en la inclusión el objeto de la innovación no es el niño, sino el sistema educativo, la escuela, la comunidad en general. Por tal motivo el progreso de los alumnos no depende sólo de sus características personales, sino del tipo de oportunidades y apoyos que se les brindan. Algunos ejemplos pueden ser: la escasez de recursos materiales, la rigidez en la enseñanza, la formación de los profesores, la falta de trabajo en equipo, las actitudes de todo el personal, la falta de cooperación de los padres, entre otras (p.216).

Metodología y desarrollo de la investigación

La investigación fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo, la cual incluyó la participación de docentes de educación primaria en servicio, del Estado de Sonora.

Cerda (2011) señala que en el campo educativo la mejor manera de producir conocimiento será a partir del conocer, comprender, e interpretar la realidad que existe; dicha realidad puede abordarse a través de una investigación cualitativa, ya que ésta permite interpretar a mayor profundidad

lo que está sucediendo. La investigación cualitativa se caracteriza por no estudiar la realidad en sí, sino en cómo se construye esa realidad en los fenómenos sociales e indagar la manera de comprenderla, tomando en cuenta las experiencias y el vivir de las personas.

Como herramienta de investigación se utilizó la encuesta; Quispe (2013) menciona que la encuesta es una forma de obtener datos directamente de la gente que será participe de la investigación, los datos obtenidos se generan de una forma sistemática y estandarizada, por lo cual se aplican una serie de preguntas que deben ser estructuradas con anterioridad. La información que se obtenga con apoyo de este instrumento puede ser sobre la opinión, conocimientos, actitudes, creencias, comportamientos, entre otros. La encuesta en su mayoría es empleada con el objetivo de hacer diagnósticos de necesidades, así como evaluar procesos, resultados, e impactos de las acciones de un proyecto o programa.

Debido a la situación de contingencia por el virus COVID-19, se diseñó la encuesta de manera virtual con apoyo de Google Forms, contó con 14 preguntas de las cuales ocho fueron cerradas y seis abiertas. La realización de un cuestionario mixto dio la oportunidad de analizar más profundamente la situación que están cruzando los docentes al pasar de una modalidad presencial a modalidad virtual, así como conocer las herramientas tecnológicas que se implementaron con los alumnos y las limitaciones que éstas presentaron.

Resultados

Dentro de los resultados arrojados por la encuesta realizada se encontraron datos interesantes y relevantes que apoyan al entendimiento de qué está pasando con la educación virtual, así como las limitaciones que ésta genera tanto para docentes, padres de familia, y alumnos.

Gráfico 1. Capacitación de los docentes en servicio.

3. Para brindar un mejor apoyo a los alumnos y padres de familia ¿Tomó alguna capacitación, taller independiente a la escuela sobre el manejo de las TIC?

La capacitación es fundamental en cualquier ámbito que se trabaje, esta capacitación permite tener una mejora en conocimientos y habilidades, en el caso del ámbito educativo da paso a una mejora en la calidad educativa, así como en la intervención que se genera día con día. En el momento que se pasa de una educación presencial a una educación virtual, la capacitación juega un papel importante debido a que dentro del sistema educativo se encuentran docentes en servicio que no están familiarizados con las herramientas tecnológicas y su utilización en la educación, lo que genera limitaciones tanto para los docentes como para padres de familia y alumnado, perjudicando los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Gráficos 2 y 3. La interacción entre docentes, alumnos, y padres de familia.

4. ¿Cómo considera la interacción entre docente y alumno en la modalidad virtual

7. ¿Cómo fué la comunicación y colaboración entre usted como docente frente a grupo y los padres de familia

Como ya se mencionó con anterioridad, la interacción en la educación da paso a que se concreten los objetivos que sean planteados por el docente; como se muestra en los gráficos la interacción entre docente-alumno y docente-padre de familia en su mayoría fue buena, por lo tanto la comunicación fue efectiva.

Gráfico 4. Inclusión educativa.

8. Hoy en día el tema de la inclusión educativa es de suma importancia dentro de cualquier nivel educativo ¿En modalidad virtual considera que la inclusión se está desarrollando adecuadamente

La inclusión educativa es fundamental en la educación, debido a que está basada en identificar y responder a las necesidades que cualquier estudiante posea. El resultado generado por la pregunta 8 de la encuesta es impresionante y preocupante, ya que como es visible el 66.7% de los docentes respondió que no se está desarrollando una modalidad virtual adecuada con los alumnos que cuentan con necesidades educativas especiales, por ende esta situación se presenta por las limitaciones con las que cuentan los docentes

y alumnos. Es aquí donde la capacitación funge una tarea fundamental, así como el apoyo que se les brinda de personal capacitado en educación especial, ATP, etc.

Gráfico 5 y 6. Capacitación y apoyo brindado a docentes en servicio para trabajar con alumnos que cuenta con necesidades educativas especiales.

9. ¿Se le brinda la capacitación pertinente para lograr un manejo adecuado de la educación a distancia con alumnos con necesidades educativas especiales?

10. El apoyo brindado por USAER, CAM, ó ATP ¿fue consistente?

Los docentes en su mayoría al no contar con el apoyo pertinente y necesario para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales, no recomiendan llevar un trabajo virtual o a distancia con dichos alumnos. Esto debido a que como mencionan Docente 2 (2020): “Como maestra trabajar a distancia es difícil porque hay un límite con el cual puedes trabajar; si no recibes ayuda de los padres de familia va a ser muy difícil que se logre un trabajo óptimo”. Docente 3 (2020) “En ocasiones no tienen el apoyo necesario en casa, o simplemente no tienen el acceso a las plataformas”, Docente 4 (2020): “Es difícil trabajar con ellos de manera presencial, más difícil de manera virtual ya que no es la misma interacción la que se tiene”.

Con el fin de mejorar la práctica docente se formuló la siguiente pregunta en la encuesta realizada: Basado (a) en su experiencia, ¿qué sugerencias recomienda para un desempeño más práctico de la modalidad virtual, en especial con alumnos que cuentan con alguna necesidad educativa especial? Docente 5 (2020): “Hacerlo divertido y estar siempre en comunicación. En mi experiencia me sirvió comunicarme directamente con el alumno, hacer videollamadas y hacer la clase platicada de forma muy informal”, Docente 6 (2020): “acondicionar el espacio de estudio, organizar tiempos, planificar el desarrollo de las actividades, realizar adecuaciones para los alumnos con fenotipo ampliado del autismo (BAP, por sus siglas en inglés), autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), sobresalientes, entre otros), mantener comunicación entre padres de familia, alumnos y docente”.

Como ya se observó en el Gráfico 4 los docentes manifiestan que no se está desarrollando adecuadamente la inclusión educativa, lo interesante es cómo de igual manera la mayoría concuerda con que no recibieron una capacitación pertinente para lograr el manejo adecuado de la educación a distancia inclusiva. En el Gráfico 6, pregunta 10 de la encuesta, los docentes en su mayoría no recibieron apoyo por parte de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), los Centros de Atención Múltiple (CAM), o el Asesor Técnico Pedagógico (ATP), siendo éstas las más importantes para brindar el apoyo adecuado y pertinente a los docentes frente a grupo.

Es este uno de los puntos más reflexivos ya que el trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales conlleva un trabajo colaborativo entre docente frente a grupo, padres de familia, y USAER, CAM, o ATP. Fragmento tomado de la encuesta realizada, Docente 1 (2020): “De forma parcial, con los alumnos que no tenían problemas graves y podían avanzar a su ritmo con ayuda de papás. Con quienes no podían, solamente se rindieron”. Al no llevarse a cabo el trabajo en equipo los principales afectados son los alumnos y esta situación fue más observable con la modalidad virtual, donde se ven más reflejadas las necesidades con las que cuentan los alumnos.

Gráfico 7. Trabajo virtual con alumnos que cuentan con necesidades educativas especiales.

13. Basado (a) en su experiencia ¿Considera adecuado trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales a distancia?

Gráfico 8. Herramientas tecnológicas más utilizadas para trabajar con alumnos que cuentan con necesidades educativas especiales.

11. ¿Qué herramientas tecnológicas fueron las más adaptables para trabajar con los alumnos con necesidades especiales?

Las herramientas tecnológicas son muy amplias, sin embargo, no todas son de fácil acceso o utilización, tomando en cuenta el contexto económico y social de cada escuela nos encontraremos muchas variables que influyen en que dichas herramientas no se utilicen en su totalidad. Al observar el Gráfico 7 pregunta 11 de la encuesta, la herramienta más utilizada en esta contingencia durante el periodo marzo-junio de 2020 es WhatsApp, siendo esta una aplicación de mensajería instantánea que permite realizar llamadas de voz, videollamadas en grupo, envío y recepción de fotos, videos, documentos, enlaces a sitios web. Por su fácil acceso y utilización es la aplicación más utilizada, agregando a eso su bajo costo y sobre todo que la mayoría de los padres de familia cuentan con un teléfono celular que permite tener este contacto más directo con los docentes frente a grupo.

Conclusiones

Hoy en día existen una serie de factores que denotan la crisis educativa que sufre la sociedad, en este caso la mexicana. Sin duda alguna toda la sociedad

en general tiene el derecho de recibir una educación de calidad, y lograr una educación inclusiva no es imposible; no obstante, existen varios factores que limitan que ésta sea posible o cumpla con la mayoría de los objetivos o aprendizajes esperados. Con base en lo anterior, para que se manifieste una educación virtual de calidad es primordial brindar capacitación que fortalezca las capacidades y habilidades de los docentes en servicio en el uso de las herramientas tecnológicas y el trabajo colaborativo, el esfuerzo no sólo debe de ser generado por el docente frente a grupo, sino también por los padres de familia. Implementar propuestas pedagógicas que sirvan de apoyo para los padres de familia abonará considerablemente a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ya que dichas propuestas facilitarán la comprensión y utilización de materiales físicos y tecnológicos al trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales.

REFERENCIAS:

Barriga, P. (2012). Herramientas digitales para la construcción de conocimiento. *Sistemas y Telemática*. Redalyc, 10 (22), 115-124. Recuperado el 4 de agosto de 2020 en <https://www.redalyc.org/>

[pdf/4115/411534390012.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/4115/411534390012.pdf).

Bustos, A., & Coll, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. *Revista mexicana de investigación educativa*, 15(44), 163-184. Recuperado en 4 de agosto de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000100009&lng=es&tlng=es.

Coll, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación: una mirada constructivista. *Sinéctica*, 25, 1-24.

Dans, E. (2020). Cinco formas en las que el coronavirus cambiará el mundo. *Semana*, Recuperado el 23 de julio de 2020 en <https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/coronavirus-en-el-mundo-los-cambios-que-dejara-para-siempre/664159>.

Dans, E. (12 de abril de 2020). Enrique Dans . Obtenido de La enseñanza online ya no es una opción: <https://www.enriquedans.com/2020/04/la-ensenanza-online-ya-no-es-una-opcion.html>

García, A. (2003). Tecnología educativa. Implicaciones educativas del desarrollo tecnológico. . Madrid : La muralla.

Pavié, A. (2011). Formación docente: hacia una definición del concepto de competencia profesional docente. Chile: REIFOP.

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar: incitación al viaje. Barcelona : Graó.

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2019). Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes. México : SEP.

Velásquez, C. (2018). Medir el nivel de competencia del uso de las TIC como apoyo a las actividades docentes. *Revista Educación y Tecnología*, 17-36. Recuperado el 4 de agosto de 2020 <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7023981.pdf>.

